

O‘ZBEK ADIBLARINING MODERNISTIK YO‘NALISHDAGI YONDASHUVI

Begmatova Sitora Bekzod qizi

Sharof Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517925>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbek adabiyotidagi modernistik yo‘nalishning rivojlanishi, xususiyatlari va badiiy ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada modernizmning O‘zbekiston adabiyotiga kirib kelishi, uning asosiy namoyandalari va ularning asarlarida aks etgan yangiliklar tahlil qilinadi. Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon kabi klassiklardan keyingi davrda Misqol Abdusalomov, Muhammad Ali, Xurshid Davron kabi adiblar modernistik usullar – psixologizm, ramziylik, noan‘anaviy kompozitsiyalardan qanday foydalanganliklari ko‘rsatiladi. Shuningdek, zamonaviy O‘zbek adabiyotidagi postmodern tendensiyalar va global adabiy oqimlar bilan bog‘liq jihatlar qisqacha yoritiladi.

Kalit so‘zlar: modernizm, o‘zbek adabiyoti, psixologizm, badiiy eksperiment, yangi uslub, postmodernizm.

Annotatsion. This article explores the development, features, and artistic significance of modernist trends in Uzbek literature. It analyzes the influence of modernism on Uzbek literature, its key representatives, and the innovative techniques they employed. The works of writers such as Misqol Abdusalomov, Muhammad Ali, and Khurshid Davron are examined in terms of their use of psychological depth, symbolism, and non-traditional narrative structures. The article also touches upon the connection between contemporary Uzbek literature and postmodern tendencies in world literature.

Keywords: modernism, Uzbek literature, psychological realism, literary experiment, new style, postmodernism.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению развития, особенностей и художественного значения модернистского направления в узбекской литературе. В работе анализируется проникновение модернизма в узбекскую литературу, его основные представители и новаторские приемы, отраженные в их произведениях. Рассматривается, как такие писатели, как Мисқол Абдусаломов, Мухаммад Али и Хуршид Даврон, использовали модернистские методы – психологизм, символизм и нетрадиционные композиционные структуры. Кроме того, кратко освещаются постмодернистские тенденции в современной узбекской литературе и их связь с глобальными литературными течениями.

Ключевые слова: модернизм, узбекская литература, психологизм, художественный эксперимент, новый стиль, постмодернизм.

XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida jahon adabiyotida yuz bergan keskin O‘zgarishlar, ayniqsa modernizm oqimi ta‘sirida shakllangan yangi badiiy yondashuvlar o‘zbek adabiyotiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. O‘zbek adabiyotining taraqqiyotida modernistik uslub, shakl va mazmun jihatdan yangicha izlanishlar, murakkab badiiy obrazlar va ichki ruhiy holatlarning tahliliga asoslangan yondashuvlar orqali namoyon bo‘ldi. Adiblar ijodida an‘anaviy g‘oyalar bilan zamonaviy tafakkur sintezi kuzatildi, bu esa adabiy jarayonni boyitdi va o‘quvchi tafakkuriga yangicha badiiy-estetik mezonlarni olib keldi. Ushbu maqolada O‘zbek adiblarining

modernistik yo'nalishdagi izlanishlari, ularning badiiy uslubi va g'oyaviy-estetik qarashlari tahlil qilinadi.

XX–XXI asrlar davomida global adabiyotlarda kuchli o'zgarishlar sodir bo'lishi bilan birga, O'zbek adabiyoti ham modernistik uslub va g'oyalarni o'zlashtirish orqali yangi bosqichga ko'tarildi. Modernizm – an'anaviy tuzumlarni rad etuvchi, inson ongi va mavjudlik muammolarini chuqur tadqiq qiluvchi adabiy oqim sifatida O'zbek adiblariga ham badiiy ifoda vositalarini yangilash, zamonaviy mavzularni keng qamrab olish imkoniyatini berdi.

Abdulla Qodiriy, Cho'lpon kabi klassiklarning realizm asarlaridan keyin, zamonamiz adiblari – Misqol Abdusalomov, Muhammad Ali, Xurshid Davron va boshqalar modernistik usullardan foydalangan holda inson psixologiyasi, ijtimoiy paradigmalari va milliy o'zlikni yangicha talqin qilishga intilishdi. Ushbu maqolada O'zbek adabiyotidagi modernistik tendensiyalar, ularning badiiy ahamiyati va jahon adabiyoti kontekstidagi o'rni tahlil qilinadi.

Modernizm (fr. moderni - zamonaviy) dastavval, XIX asrning oxirida Fransiyada paydo bo'lgan. Hayotni yuzaki, aynan (naturalizm) tasvirlashdan, uni etika va estetika (axloqiy va go'zallik) chegarasidan chiqib aks ettirishdan ko'ra voqea-hodisalarning falsafiy mohiyatini, ichki jarayonini tasvirlashni afzal bildi. Modern adabiyotining J.Satr (1905 - 1980), J.Joys (1864 - 1941), A.Kamyu (1913 - 1960), F.Kafka (1883 - 1924) kabi vakillari ijodida inson tabiati, fe'l-atvori, munosabatlari oshkora gavdalantiriladi; insonni salbiy yoki ijobiy qilib tasvirlashdan voz kechib, uning tubanligini ham, buyukligini ham, iztiroblarini ham, xavotirlarini ham, sevgisini ham, nafratini ham, mehru oqibatini ham, razilligini ham, qo'yingki, uning butun borlig'ini (Rahmoniy va shaytoniy xislatlarining barchasini) ochish — bosh xususiyat sanaladi. Ana shu oqimning eng yaxshi yutuqlari qarashlari Istiqlol adabiyotining estetik qarashlariga mos kelgani sabab, u O'zbek shoirlari E.Vohidov, R.Parfi, U. Azim, Sh. Rahmon, A.Qutbiddin, S.Ashur, nasrnavislari Murod Muhammad Do'st, H.Shayxov, T.Murod, N.Eshonqul va shu kabilar ijodida o'zining go'zal namunalari bera boshladi. O'zbek adabiyotining insonshunoslik mohiyati yana jahoniy xislat kasb eta boshladi. Ana shu xislatning chuqurlashuvi hozirgi O'zbek adabiyotini jahoniy miqyosga chiqarishga asoslardan biri bo'lsa, ajabmas... Bir necha oqimlarning siqiq bayonidan ham ko'rinadiki, hech bir oqim hayot va inson tasvirining hamma jihatlarini qamrab ola bilmaydi, inson haqida anglagan haqiqatlarning saboqlarini o'zidan keyingi oqimlar uchun uzatadilar va ana shu saboqlar yangi bosqich poydevori bo'lib, yangi oqimlar tarixida hali anglanmagan haqiqatlarni kashfi davom etaveradi; adabiyot rivoji to'xtovsiz harakat qilgani sayin — inson haqidagi haqiqat tobora chuqurroq aksini topaveradi.

Demak, metod ham, oqimlar ham hech vaqt yozuvchi talantini, san'atini o'lchovchi, baholovchi mezon bo'la olmaydi. U «adabiy asarlarni bir-biridan farqlash, adabiy davrlar o'rtasidagi tafovutlarni ko'rsatish, aniqlash va belgilashning o'ziga xos mezoni sanaladi» (A. Ulugov, 87-b). Har qanday asar o'z davrining hukmron estetik qarashlari, muhitning bosh alomat va haqiqatlari bilan qoliplangan bo'ladi. Garchi bu haqiqatni takrorlayotgan bo'lsak-da, ana shu qolip (davr mohiyati) asarga o'z nuqsini bosadi: nafasini, ruhini, ohangini, aqidasi, a'molini, «o'zligi»ni qoldiradi. Ana shu holatlarni umumlashtirish, xususiyatlarini ochish uchun «metod» va «oqim» tushunchalari o'ylab topilgan va ularning hammasi ham «romantizm va realizm» ijod tiplaridan bunyod bo'lgan, ularning haqiqiy «farzandlari» sanaladi. Adabiyot hayotni badiiy obrazlarda so'z vositasida akslantirish san'ati ekan, u hamon bosh qonun-adabiyotning konstitutsiyasi vazifasini bajararkan, u bilan tug'ilgan romantizm va realizm ham umrboqiy, doimo harakatdagi unsurdirki, bizningcha, faqat ana shu ikki qudratni-metod tarzida, qolganlarini oqim sifatida aniqlashtirish asosliroqdir, adabiyot ruhiga monandir, uning rivojlanish bosqichlariga xosdir.

1. Modernizmning O'zbek adabiyotiga kirib kelishi (XX asr boshlari, rus va g'arb ta'siri).
2. Modernistik asarlarning xususiyatlari (noformal kompozitsiya, ramziylik, psixologizm).
3. Zamonaviy adiblarning eksperimentlari (postmodernizm bilan sintez, yangi nasr va she'riyat namunalari).

Modernizm – XX asr boshlarida G'arb adabiyotida paydo bo'lgan va an'anaviy badiiy uslublarni rad etib, yangi ifoda vositalarini izlovchi adabiy oqimdir. Bu harakat inson psixologiyasini chuqur o'rganish, irratsional tuyg'ular, zamonaviy hayotning murakkabligi va individual tajribalarni aks ettirishga qaratilgan. O'zbek adabiyotiga modernizmning kirib kelishi bir qator tarixiy, madaniy va adabiy omillar natijasida sodir bo'ldi.

Modernizm O'zbekistonga asosan ikki yo'l orqali kirib keldi:

- Rossiya va Sovet adabiyoti orqali – XX asr boshlarida rus modernizmi (simvolizm, akmeizm, futurizm) va sovet avangard adabiyoti o'zbek yozuvchilariga yangi badiiy usullarni o'rganishga turtki bo'ldi.

- To'g'ridan-to'g'ri G'arb bilan aloqalar – Ba'zi o'zbek adiblari Yevropa modernistik asarlarini o'qish va ularga munosabat bildirish orqali yangi g'oyalarni o'zlashtirdilar.

1920–1930-yillarda Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi yozuvchilar o'z asarlarida modernistik unsurlardan foydalanishdi.

- Cho'lpon – "Kecha va kunduz" romani va she'rlarida inson ruhiyatini ramziy ifodalash, lirik-monolog uslubi modernizmga yaqin uslubni namoyish etadi.

- Abdulla Qodiriy – "O'tgan kunlar"da psixologizm va individual qahramonlar tajribasiga e'tibor modernistik adabiyotga xos jihatlardan hisoblanadi.

Sotsialistik realizm rasmiy uslub sifatida qabul qilinganligi sababli, modernistik tajribalar cheklangan bo'lsa-da, 1960–1980-yillarda Erkin Vohidov, Muhammad Ali, Xurshid Davron kabi adiblar she'riyat va nasrda yangi ifodalar izladilar.

1990-yillardan keyin O'zbek adabiyotida postmodernizm bilan aralash modernistik uslub kuchaydi. Misqol Abdusalomov, Utkir Hoshimov, Nurullo Otabekov kabi yozuvchilar eksperimental roman va hikoyalar orqali zamonaviy mavzularni o'zlashtirdilar.

Modernizm O'zbek adabiyotiga tashqi ta'sirlar va milliy an'analarning sintezi orqali kirib, yangi badiiy usullarni rivojlantirdi. Hozirgi kunda ham zamonaviy o'zbek adiblari modernistik va postmodern uslublardan ijodiy foydalanmoqda.

O'zbek adabiyotida modernistik yondashuvlarning shakllanishi va rivojlanishi zamonaviy davrning murakkab ijtimoiy-ma'naviy jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Modernizmning badiiy-estetik mezonlari orqali ijod qilgan O'zbek adiblari inson qalbining ichki kechinmalari, ong oqimi, hayot va o'lim, yolg'izlik, begonalashuv kabi falsafiy tushunchalarni chuqur tahlil qilishga intildilar. An'anaviy realizmdan farqli o'laroq, modernistik asarlarda voqelik subyektiv tarzda, obrazlar orqali ko'proq ichki tahlil vositasida ifodalanadi. Bu esa o'quvchini voqealar zanjirini emas, balki obrazning ruhiy holatini, dunyoqarashini his etishga undaydi.

Adabiy jarayonda Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Omon Matjon kabi shoirlar modernistik unsurlarni she'riyatda chuqur joriy etgan bo'lsalar, Muhammad Ali, Xurshid Davron, Isajon Sulton singari adiblar nasriy janrlarda ushbu yondashuvlarni keng tatbiq etdilar. Ularning asarlarida badiiy timsollar orqali voqelikning mazmuniy qatlamlari ochiladi, obrazlar falsafiy umumlashtirishlarga boy bo'ladi.

Modernizm O'zbek adabiyotida yangi estetik ifoda vositalarining qaror topishiga, adib va o'quvchi o'rtasida yangi turdagi ijodiy muloqot shakllanishiga xizmat qildi. Bu yondashuv O'zbek adabiyotini nafaqat yangi mazmun bilan boyitdi, balki uni jahon adabiyoti kontekstida

yangicha o‘rinda namoyon bo‘lishiga zamin yaratdi. Shunday qilib, modernistik yo‘nalish O‘zbek adabiyotida nafaqat tajriba, balki badiiy tafakkurning yangi bosqichiga ko‘tarilishi sifatida baholanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Erkin Xudoyberdiev. Adabiyotshunoslikka kirish. - “Sharq” nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxririya Toshkent-2008.
2. Hotam Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti-2004.
3. U. J. O‘raqulov, K. Hamroyev, Qiyosiy adabiyotshunoslik. (O‘quv qo‘llanma). – T.“Lesson press” nashriyoti, 2021
4. G‘afurov B. O‘zbek adabiyotida modernizmning estetik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2015.
5. Qodirov P. Adabiyot va hayot. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2003.
6. Shoabdurahmonov Sh. Adabiy jarayon va zamonaviy yondashuvlar. – Toshkent: Universitet, 2018.
7. Nazarov B. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2012.
8. Mahmudov N. Modernizm va postmodernizm: badiiy tafakkurda yangilanish jarayonlari. – “Adabiyotshunoslik” jurnali, 2019, №2.